

आनन्दालय : विवेकानन्द केंद्र की निरौपचारिक शिक्षा का स्वरूप

डॉ. अतुल कुमार

Email-id :-atulkumargupta00@gmail.com

Paper Received On: 21 JUNE 2023

Peer Reviewed On: 30 JUNE 2023

Published On: 01 JULY 2023

Abstract

भारत में शिक्षा को आदिकाल से ही बहुत महत्व दिया गया है। जिसके परिणामस्वरूप समयानुसार शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने के साथ-साथ उसका विस्तार भी किया गया जिससे उसका वर्तमान स्वरूप हमारे समक्ष विद्यमान है। वर्तमान समय में शिक्षा का जो स्वरूप हमारे सम्मुख प्रस्तुत है वह शिक्षा को तीन रूपों में विभाजित करती है- औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। विवेकानन्द केंद्र, कन्याकुमारी समाज के उत्थान हेतु विभिन्न सेवा कार्यों के साथ-साथ शिक्षा को भी महत्वपूर्ण मानता है, जिसके लिए विवेकानन्द केंद्र, कन्याकुमारी देश के विभिन्न राज्यों में औपचारिक शिक्षा के लिए विवेकानन्द केंद्र, विद्यालयों की शृंखला का संचालन करता है और किन्तु जिन क्षेत्रों में जहां विद्यालय की बुनियादी सुविधायें संभव नहीं हैं, ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा का विकास करने के लिए विवेकानन्द केंद्र, आनन्दालयों का संचालन करता है, जिसमें मुख्य रूप से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों, चाय-बागानों, उद्योगों और तटीय क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। आनन्दालय शोधार्थी के निर्धारित शोध उद्देश्यों का हिस्सा है। जिसे शोधार्थी शोध लेख के माध्यम से सबके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा है। प्रस्तुत शोध गुणात्मक शोध प्रविधि पर आधारित है जिसमें छः उद्देश्यों का निर्माण किया गया था। शोध कार्य हेतु आकड़ों को एकत्र करने के लिए सहभागी अवलोकन एवं दो अर्द्ध-संरचित साक्षात्कार अनुसूची एक शिक्षकों के लिए तथा दूसरा छात्रों के लिए का निर्माण व उपयोग किया गया। ध्यातव्य है कि प्रस्तुत शोध असम राज्य के आनन्दालयों तक ही सीमित है।

प्रमुख शब्दावली: आनन्दालय, विवेकानन्द केंद्र विद्यालय, एकनाथ रानडे।

[Scholarly Research Journal's](http://www.srjis.com) is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना- विवेकानन्द केंद्र, कन्याकुमारी अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, उड़ीसा और अंडमान-निकोबार के सुदूर हिस्से में औपचारिक शिक्षा के लिए विवेकानन्द केंद्र विद्यालयों की श्रृंखला का संचालन करता है किन्तु जिन क्षेत्रों में जहां विद्यालय की बुनियादी सुविधायें संभव नहीं हैं, ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा का विकास करने के लिए विवेकानन्द केंद्र, आनन्दालयों का संचालन करता है, जिसमें मुख्य रूप से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों, चाय-बागानों, उद्योगों और तटीय क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। "UDISE के 2021-22 डेटा से पता चलता है कि ड्रॉपआउट दर माध्यमिक स्तर में 12.6 प्रतिशत के साथ सबसे अधिक है, इसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर में 3 प्रतिशत और प्राथमिक स्तर में 1.5 प्रतिशत है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कों की तुलना में लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है (मेहता, 2021)। आनन्दालय पूर्व-विद्यालय की अवधारणा पर कार्य करता है जिसे मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए बनाया गया है। "गाँवों में पीने के पानी की समस्या, बिजली, स्वास्थ्य साफ-सफाई, सामाजिक कुरीतियां, बढ़ती जनसंख्या, शहरी पलायन बेरोजगारी इत्यादि की सभी समस्याएं एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसलिए ग्रामीण विकास योजनाएं समन्वयों अंतर्निहितता के गुण पर आधारित होनी चाहिए। जो कि सर्वांगीण विकास का उद्देश्य लेकर चलें।

गांव की आर्थिक स्थिति और स्कूल की कार्यात्मक गतिविधियों का सीधा संबंध होता है" (अश्वनी, 2014)।

आनन्दालय: आनन्दालय प्रकल्प, असम के बारे में आनन्दालय के सह-संगठक जी ने बताया कि आनन्दालय का नाम पहले बालवाड़ी था जो कि वर्ष 1991 से चल रहा है उसके बाद वर्ष 2004 में बालवाड़ी का नाम बदलकर आनन्दालय कर दिया गया। प्रत्येक गाँव की जनसंख्या व क्षेत्रफल के आधार पर वहाँ आनन्दालयों की संख्या निर्धारित की जाती है इसलिए किसी भी गांव में एक से अधिक आनन्दालय हो सकते हैं। आनन्दालय में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 6 तक के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। आनन्दालय में शिक्षण के लिए शाम 03:00 से 06:00 बजे का समय निर्धारित होता है। जिसमें आचार्य गर्मी व सर्दी के मौसम अनुरूप 2 घण्टे छात्रों को पढ़ाते हैं। प्रत्येक आनन्दालय में 50 तक के छात्रों के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति की जाती है। यदि छात्रों की संख्या इससे अधिक होती है तो शिक्षकों की भी संख्या बढ़ायी जाती है। छात्रों को आनन्दालय के बारे में जागरूक करने के लिए सभी आचार्य अपने नजदीकी गाँवों के छात्रों के घर जाते हैं तथा वहाँ उनके माता-पिता व छात्रों से सम्पर्क करते हैं और उन्हें आनन्दालय में आकर पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आनन्दालय के माध्यम से आचार्य छात्रों को पढ़ाई में होने वाली दैनिक समस्याओं को हल करते हैं तथा उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

सह-संगठक जी ने बताया कि, "छात्रों के माता-पिता सुबह काम पर चले जाते हैं और वह शाम को वापस आते हैं यह उनकी प्रतिदिन की प्रक्रिया होती है जिससे उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि उनके बच्चे किस कक्षा में पढ़ते हैं? छात्रों के माता-पिता पढ़े-लिखे नहीं होते हैं जिससे वे अपने बच्चों की पढ़ाई में आने वाली समस्याओं को हल नहीं कर पाते हैं और न ही छात्र गाँव में किसी प्रकार का ट्यूशन या कोचिंग लेते हैं जहाँ उनकी विद्यालयी समस्या का समाधान हो सके इसलिये छात्र विद्यालय में डांट या मार पड़ने के भय से पढ़ाई छोड़ देते हैं किंतु जब छात्र आनन्दालय में पढ़ने आते हैं तो वहाँ उनकी दैनिक समस्याओं का समाधान किया जाता है जिससे उनमें आगे पढ़ने की रुचि जागृत होती है"।

बच्चों में अनुशासन एवं संस्कार का पोषण: आनन्दालय में छात्रों को पढ़ाई के अतिरिक्त विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा अनुशासन तथा संस्कार भी सीखाया जाता है। "शिक्षा के साथ-साथ बच्चों के अंदर अनुशासन और संस्कार का होना अति आवश्यक है। सभी छात्र छात्राओं को लक्ष्य पर पहुंचने के लिए मेहनत और लगन के बीच यह भी एक मूल मंत्र है" (चौधरी, 2018)। छात्रों को अनुशासन सीखाने के लिये उनको आनन्दालय व घर पर प्रत्येक वस्तु को यथास्थान रखने के लिए कहा जाता है वहीं छात्रों में संस्कारों को विकसित करने के लिए आनन्दालय में प्रत्येक शनिवार को संस्कार वर्ग का आयोजन किया जाता है जिसमें सभी मिलकर गीता एवं रामायण के पाठ के साथ-साथ

केंद्र प्रार्थना, शान्ति मंत्र, वीर-वीरांगनाओं की कहानी तथा खेल खेलते हैं। आनन्दालय में छात्रों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सृजनात्मक क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। जिसमें आचार्य छात्रों को बांसों से विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ बनाने के अतिरिक्त उन्हें कागज के हिंदी व अंग्रेजी भाषा के विभिन्न अक्षरों को तथा खिलौनों को बनाना सीखते हैं तथा उन्हें उसके माध्यम से वे उन्हें शिक्षित भी करते हैं। इसके अतिरिक्त आचार्य छात्रों को मिट्टी के विभिन्न प्रकार के खिलौने व वस्तुएँ बनाना सीखाते हैं।

“अध्यापकों का परम कर्तव्य बनता है कि वे स्वयं को सर्जक अध्यापक के रूप में प्रस्तुत करें तथा कक्षा में विद्यार्थियों की सृजनात्मकता को विकसित करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। विद्यालयी स्तर पर अध्यापकों द्वारा यदि अपनी भूमिका का निर्वहन उचित प्रकार से किया जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारे देश को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा” (पाहुजा, 2019)।

आचार्यों को आनन्दालय में शिक्षण कार्य करने के लिए विवेकानन्द केंद्र की तरफ से पारिश्रमिक भी दिया जाता है किंतु सह-संघटक जी का मानना है कि, *“यहाँ पर पारिश्रमिक प्रमुख नहीं है बल्कि आचार्यों के अन्तर मन में समाज सेवा की भावना को विकसित करना प्रमुख होता है”*। इस प्रकार विवेकानन्द केन्द्र, कन्याकुमारी आनन्दालयों के माध्यम से असम के विभिन्न जनजातियों के बच्चों जैसे- राभा, मिसी, कार्बी आदि को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव का निर्माण कर रही है।

4.1.1 आनन्दालय स्थापना के मुख्य उद्देश्य:

(1) दूर-दराज के गांवों में शिक्षा सहायक वातावरण बनाना (2) प्ले वे पद्धति के माध्यम से शिक्षा का विस्तार करना और ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करना (3) ड्रॉपआउट की दर को कम करके शिक्षा की स्थिति में सुधार करना (4) बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए और उसके द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना (5) ग्रामीणों में देशभक्ति की भावना को विकसित करने के लिए (6) बच्चों के माध्यम से ग्रामीणों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना (7) गांव के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना।

4.1.2 आनन्दालय में पदों का क्रम:

आनन्दालय के असम प्रकल्प में सर्वोच्च पद संचालक का होता है। संचालक पद पर जो भी कार्यकर्ता होता है वह पूरे असम राज्य के आनन्दालय प्रकल्पों के दायित्वों का निर्वहन करता है। आनन्दालय से जुड़े किसी भी बड़े कार्यक्रम/शिविर का आयोजन बिना उनकी अनुमति के नहीं होता है। पूरे परिस्थिति का अवलोकन करने के उपरान्त ही वह किसी कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति देते हैं। उसके बाद प्रमुख और फिर सह प्रमुख होते हैं जिनका कार्य आनन्दालय के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना तथा उनकी नियुक्ति करना होता है अर्थात् किसी कार्यकर्ता को कब और कहाँ प्रवास पर जाना है वह इसके बारे में निर्णय लेते हैं? जिससे सभी कार्यकर्ता असम के विभिन्न जिलों में

सेवा देते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी भी कार्यकर्ता को अवकाश पर जाना है तो वह बिना प्रमुख को सूचना दिये नहीं जा सकता है। उसके बाद व्यवस्था प्रमुख और उनके सहयोगी के रूप में सह व्यवस्था प्रमुख के पद का दायित्व आता है। व्यवस्था प्रमुख व उनके सहयोगी आनन्दालय के विभिन्न शिविरों/कार्यक्रमों के लिए धन व अन्य प्रमुख चीजों की व्यवस्था करते हैं। आचार्यों को पारिश्रमिक देने व उनसे हिसाब लेने की जिम्मेदारी भी उनकी होती है इसके साथ ही साथ आनन्दालयों के लेखा व अंकेक्षण का पूरा कार्यभार उनके उपर रहता है। उसके बाद संघटक, सह संघटक तथा सम्पर्क प्रमुख के पद का सृजन किया गया है जिनका दायित्व नये आनन्दालय को खोलने में मदद करना होता है जिसके लिए वह गाँवों में भ्रमण कर वहाँ के मुखिया तथा ग्रामीणों से सम्पर्क कर उन्हें आनन्दालय की क्रियाविधि के बारे में विस्तारपूर्वक समझाते हैं तथा छात्रों को आनन्दालय में भेजने के लिए सभी ग्रामीणों को प्रेरित करते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यकर्ताओं को आनन्दालय से जोड़ना उनका प्रमुख कार्य होता है। उसके पश्चात् साहित्य प्रमुख के दायित्व का सृजन किया गया है जिनका कार्य आनन्दालयों के लिए पुस्तकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना होता है। उसके पश्चात् विवेकानन्द केन्द्र के सभी प्रमुख उत्सवों को आनन्दालय में उत्साहपूर्वक मनाने तथा उसके बारे में सभी आचार्यों को जागरूक करने के लिए उत्सव प्रमुख के पद सृजन किया है जिनके मार्गदर्शन में आनन्दालयों में केन्द्र के प्रमुख उत्सवों गुरु पूर्णिमा, विश्व भारतीय दिवस,

साधना दिवस, गीता जयन्ती और समर्थ भारत पर्व का आयोजन किया जाता है।

आनन्दालय के कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए गाँव स्तर पर भी संगठन का निर्माण किया जाता है जिसमें सर्वप्रथम **विस्तार प्रमुख** के पद का सृजन किया गया है। लगभग प्रत्येक 10 आनन्दालय के लिये एक विस्तार प्रमुख होते हैं। विस्तार प्रमुख प्रत्येक माह आनन्दालय के आचार्यों के साथ बैठक करते हैं। असम के सदिया से लेकर ग्वालपारा तक कुल 21 विस्तार प्रमुख हैं। जिनके मार्गदर्शन में लगभग 165 से अधिक आनन्दालय चल रहे हैं। विस्तार प्रमुख के पद पर उसी कार्यकर्ता का चयन होता है जिसने सर्वप्रथम आचार्य के रूप में आनन्दालयों में शिक्षण कार्य किया हो। उसके पश्चात् उन्हें प्रान्त शिविर, राज्य शिविर तथा राष्ट्रीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में सहभागिता करना आवश्यक होता है उस प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद ही उन्हें विस्तार प्रमुख के पद का दायित्व प्रदान किया जाता है। इन सबके अतिरिक्त प्रत्येक आनन्दालय को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक आनन्दालय की एक **ग्राम समिति** का निर्माण किया जाता है जिसमें एक ग्राम प्रमुख, व्यवस्था प्रमुख, उत्सव प्रमुख तथा भजन संध्या के लिए किसी एक कार्यकर्ता तथा शिक्षक के सहयोगी के रूप में किसी एक कार्यकर्ता की नियुक्ति होती है। प्रत्येक आनन्दालय के लिए इस प्रकार की समिति बनाने का यह उद्देश्य होता है कि

किसी एक की अनुपस्थिति में आनन्दालय बंद न हो बल्कि सुचारु रूप से चलता रहे।

4.1.3 पुस्तकों का स्वरूप:

आनन्दालय में छात्रों को उनके विद्यालय की पुस्तकों के साथ-साथ विवेकानन्द केन्द्र, कन्याकुमारी के प्रकाशित साहित्य जैसे- कथा विवेकानन्द शिला स्मारक की, पदावली, डायरी, कैलेण्डर आदि के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। विवेकानन्द केन्द्र द्वारा प्रकाशित साहित्यों, डायरी एवं कैलेण्डर आदि के लिए छात्रों से शुल्क लिया जाता है। हालांकि यह शुल्क छात्र अपनी सुविधा अनुसार धीरे-धीरे देते हैं।

4.1.4 आनन्दालय के लिए राष्ट्रीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर:

आनन्दालय में कार्यकर्ता या आचार्य के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए कम से कम मैट्रिक तक की पढाई आवश्यक होती है तथा साथ ही साथ उनको सात दिन का राष्ट्रीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर करना आवश्यक होता है। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह में 2 बार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। प्रथम बार प्रशिक्षण कार्यक्रम उन कार्यकर्ताओं के लिए होता है जो कि पहले से ही कार्य कर रहे हैं तथा दूसरी बार प्रशिक्षण शिविर नये चयनित कार्यकर्ताओं के लिए होता है। यह प्रशिक्षण तिनसुकिया या डिब्रूगढ़ में होता है। प्रशिक्षण शिविर में लगभग 200 से 250 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण एक साथ होता है। प्रशिक्षण शिविर में सुबह 04:30

बजे जागरण होता है। जिसके बाद प्रार्थना, योग व सूर्य नमस्कार होता है उसके पश्चात् श्रम संस्कार तथा उसके बाद अल्पाहार होता है। अल्पाहार के बाद सभी स्नान के लिए जाते हैं वहां से आने के पश्चात् उनके बौद्धिक सत्र, मंथन एवं उपस्थापन आदि कार्यक्रम होता है जिसमें अलग-अलग विषय विशेषज्ञ अपने सत्र लेते हैं। इन सबके पश्चात् दोपहर का भोजन होता है जिसके पश्चात् सभी कार्यकर्ता मिलकर गीत मंत्र का कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें सभी देशभक्ति गीत, संस्कृत मंत्र तथा पदावली पुस्तक से जुड़े विभिन्न गीतों को गाते हैं। इन सबके पश्चात् सभी कार्यकर्ताओं को आनन्दालय व्यवहारिक रूप में कैसे चलाना है उसकी क्रियाविधि के बारे में विस्तार से बताया जाता है उसके लिए कार्यकर्ताओं को असम के विभिन्न जनजातियों के उत्सव को मनाने के तरीकों को बताया जाता है। जिससे कार्यकर्ता व आचार्य स्थानीय समुदाय से आसानी से जुड़ सकें। उसके बाद सभी खेल खेलते हैं तथा सभी को रामायण, महाभारत की कहानी सुनायी जाती है। शाम में सभी को चाय या अन्य कोई पेय पदार्थ दिया जाता है उसके पश्चात् भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है उसके पश्चात् पाठ्य वर्ग होता है जिसमें कार्यकर्ताओं को विवेकानन्द केन्द्र के साहित्य और केन्द्र उत्सवों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया जाता है। जिसमें उत्सवों के महत्व और उसकी प्रस्तुति, मनाने के तरीकों आदि को बताया जाता है। रात्रि भोजन के पश्चात् प्रेरणा से पुनरुत्थान कार्यक्रम होता

है तथा अंत में डायरी लेखन का कार्य होता है। जिसके बाद निशाशस्ति होता है और सभी सोने के लिए चले जाते हैं।

निष्कर्ष: विवेकानन्द केंद्र, कन्याकुमारी स्वामी विवेकानन्द के दर्शन पर आधारित आध्यात्मिक रूप से उन्मुख सेवा संगठन है। जिसकी स्थापना सन् 1972 में एकनाथ रानडे जी द्वारा किया गया और जिसका ध्येय मनुष्य निर्माण के द्वारा राष्ट्र निर्माण का कार्य करना है। जिसके लिए विवेकानन्द केंद्र शिक्षा, ग्रामीण विकास, प्राकृतिक संसाधन विकास, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रहा और नित नए आयामों को छू रहा है। विवेकानन्द केंद्र कन्याकुमारी समाज के उत्थान हेतु शिक्षा को अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए विवेकानन्द केंद्र औपचारिक शिक्षा के लिए केंद्र विभिन्न राज्यों में विद्यालयों की श्रृंखला को बड़ी ही सहजता और गुणवत्तापूर्ण तरीके से चला रहा है। शिक्षा के लिए स्वामी विवेकानन्द ने भी कहा है कि, "स्वामी विवेकानन्द ने भी मनुष्य के विकास में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना था। भारत के संदर्भ में उन्होंने स्वीकार किया था विकास के क्रम में जब-जब शिक्षा व्यवस्था उन्नत रही, शिक्षा का विस्तार हुआ, देश ने उन्नति की। इस संदर्भ में उन्होंने कहा भी था कि देश उसी अनुपात में उन्नत हुआ करता है, जिस अनुपात में वहां के जन समुदाय में शिक्षा का प्रसार होता है" (श्रीवास्तवा, 2018)। इसलिए विवेकानन्द केंद्र, कन्याकुमारी समाज के उत्थान हेतु औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ निरौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य

करता है। निरौपचारिक शिक्षा जिसमें कम पढ़े-लिखे या निरक्षर श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाने के लिए आनन्दालयों को संचालित कर रहा है जो अत्यंत ही सराहनीय कार्य है और उस कार्यो से केंद्र स्वामी विवेकानन्द के एवं एकनाथ रानडे जी के सपनों को साकार कर रहा है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

व्यास, एम. पी. (2012). *कथा विवेकानन्द शिला स्मारक की*. विवेकानन्द केंद्र हिन्दी प्रकाशन विभाग, योगक्षेम गीता भवन, जोधपुर, राजस्थान

अश्वनी. (2014). ग्रामीण शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता, *परिप्रेक्ष्य*, (2), 01-26, अप्रैल-2014.

श्रीवास्तवा, आर. (2018). *स्वामी विवेकानन्द का शिक्षा दर्शन*, नीलकमल पब्लिकेशन्स प्रा. लिमिटेड, सुल्तान बाजार हैदराबाद.

पाहुजा, एम. टी. (2019). प्राथमिक कक्षाओं में सृजनात्मक का विकास, *प्राथमिक शिक्षक*, 5-13, जुलाई-2019

मेहता, ए. सी. (2021)

<https://educationforallinindia.com/dropout-rates-in-schools-in India/>